

INOVACE V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ – MODEL PŘESHraniČNÍCH WORKSHOPŮ JAKO PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE

INNOVATIONS IN PRE-SCHOOL EDUCATION – THE MODEL OF CROSS-BORDER WORKSHOPS AS AN EXAMPLE OF GOOD PRACTICE

Kornelia SOLICH

Abstrakt: Článek představuje model přeshraničních workshopů jako příklad dobré praxe v oblasti vzdělávacích inovací v předškolním vzdělávání. Popisuje aktivity realizované v letech 2022–2025 v rámci spolupráce Univerzity v Ostravě a Vysoké školy aplikovaných věd v Raciboři. Iniciativa zahrnovala workshopy a mezinárodní konference určené pro studenty pedagogiky, učitele mateřských škol a ředitele mateřských škol z Polska a České republiky. Vědeckým základem setkání byly koncepce Celestina Freineta, Lva Vygotského a Friedricha Froebela, doplněné o současné didaktické metody, jako je kódování na koberci, vzdělávací hry podporující matematické myšlení nebo edukace outdoorová na čerstvém vzduchu. Analyzované aktivity ukazují, že přeshraniční workshopy plní integrační funkci, spojují teorii s praxí, pedagogickou tradici s moderními strategiemi a podporují výměnu zkušeností mezi akademickými kruhy a pedagogickými praktikami. Byla zdůrazněna jejich role v rozvoji kompetencí budoucích učitelů, zejména v oblasti kreativity, týmové práce a schopnosti používat inovativní nástroje. Tento model lze považovat za účinnou formu podpory kvality předškolního vzdělávání a inspiraci pro vytváření podobných iniciativ v mezinárodním měřítku.

Klíčové slová: inovace, předškolní vzdělávání, přeshraniční workshopy, dobrá praxe.

Abstract: This article presents a model of cross-border workshops as an example of good practice in the field of educational innovation in preschool education. It describes activities carried out between 2022 and 2025 as part of cooperation between the University of Ostrava and the University of Applied Sciences in Racibórz. The initiative included workshops and international conferences for education students, kindergarten teachers, and kindergarten principals from Poland and the Czech Republic. The scientific basis for the meetings was the concepts of Celestin Freinet, Lev Vygotsky, and Friedrich Froebel, supplemented by contemporary didactic methods such as carpet coding, educational games promoting mathematical thinking, and outdoor education in the fresh air. The analyzed activities show that cross-border workshops fulfill an integrative function, combining theory with practice, pedagogical tradition with modern strategies, and promoting the exchange of experiences between academic circles and pedagogical practices. Their role in developing the competencies of future teachers, particularly in the areas of creativity, teamwork, and the ability to use innovative tools, was emphasized. This model can be considered an effective form of support for the quality of preschool education and an inspiration for the creation of similar initiatives on an international scale.

Keywords: innovations, preschool education, cross-border workshops, good practices.

1 Inovace v předškolním vzdělávání v Polsku

Pedagogická inovace realizovaná jak učiteli předškolního vzdělávání, tak vedením těchto zařízení v současné době odpovídá společenským očekáváním a vychází vstříc potřebám a zájmům dětí předškolního věku (Kožuch 2022, s. 57). Od 1. září 2017 je inovační činnost nedílnou součástí fungování polských vzdělávacích institucí. Zrušení dřívějších formálních požadavků mělo za cíl podpořit tvořivost učitelů i jejich svěřenců. Na rozdíl od předchozí praxe již neexistuje povinnost hlásit pedagogické inovace školským úřadům ani zřizovatelům. Každá mateřská škola si samostatně určuje, jaké inovace bude realizovat, jakým způsobem je bude dokumentovat a jak bude informovat zainteresované subjekty o uskutečňovaných inovačních aktivitách. Platná školská legislativa na úrovni zákona upravuje předpisy týkající se inovační činnosti a tato úprava platí dodnes (Sbírka zákonů z roku 2021 položka 1082, ve znění pozdějších předpisů).

Pojem inovace v předškolním vzdělávání se vztahuje k vědomému zavádění nových didaktických, organizačních a výchovných řešení, která podporují všestranný rozvoj dítěte a zvyšují kvalitu vzdělávacího

procesu. Jak poznamenává K. Duraj-Nowakowa (Duraj-Nowakowa 2017, s. 30), inovace v pedagogice mají procesní charakter a předpokládají nejen vytváření nových metod, ale také kreativní modifikaci stávajících vzdělávacích postupů. Podobně S. Dylak (2014) zdůrazňuje, že inovativnost v předškolním vzdělávání souvisí s otevřeností učitele k experimentování a přizpůsobování činností potřebám a možnostem dětí. Podle něj formování kompetencí vyžaduje vytváření účinných vzdělávacích situací, podmínek pro nepřímé učení, ve kterých si děti samy budují své znalosti a učitel je pouze architektem, ale díky tomu, že vidí více, rozumí hlouběji a předvídá, vytváří vzdělávací prostředí, které je atraktivní a účinné.

Současná mateřská škola funguje v dynamicky se měnícím sociálním a technologickém prostředí. Rozvoj digitalizace, rostoucí význam klíčových kompetencí – jako je kritické myšlení, schopnost spolupráce nebo řešení problémů – a také kulturní rozmanitost mateřských škol vytvářejí potřebu hledat nové formy a metody práce.

Úspěšné zavádění inovací vyžaduje zapojení celé vzdělávací komunity: učitelů, rodičů i institucí podporujících profesní rozvoj pedagogů (Idzik 2022, s. 17). Instituce vzdělávající učitele hrají klíčovou roli v přípravě budoucích pedagogů na zavádění inovativních opatření v mateřských školách. Právě ony vytvářejí prostor, ve kterém mohou studenti získávat teoretické znalosti a rozvíjet praktické kompetence umožňující zavádění nových metodických a organizačních řešení do každodenní výchovné a výukové praxe. Zvláště důležité je formování postoje otevřenosti ke změnám, kritického myšlení a ochoty experimentovat, které jsou základem inovativnosti ve vzdělávání (Gluza & Zieliński 2025, s. 19).

V předškolní pedagogice lze rozlišit několik základních typů pedagogických inovací. Vzhledem k funkcím zařízení zahrnují didaktické inovace, které zdokonalují proces výuky a učení v oblasti cílů, obsahu, metod nebo organizace výuky, a výchovné inovace zaměřené na řešení výchovných problémů a podporu celkového rozvoje dítěte – fyzického, emocionálního, sociálního a kognitivního.

Z hlediska oblasti použití se rozlišují inovace činností, které se týkají vzdělávací praxe (např. nové obsahy učebních osnov, formy organizace práce), inovace věcí, které zahrnují didaktické nástroje a programy, a inovace týkající se infrastruktury a řízení, které mohou mít charakter jak činností, tak věcí. Další kategorií jsou inovace z hlediska obsahu, mezi které patří programové inovace (úpravy stávajících programů nebo tvorba vlastních programů), organizační inovace (např. změny ve struktuře dne, organizaci skupin, formách spolupráce s rodiči a místním prostředím, aktivity pro děti se speciálními potřebami) a systémové a institucionální inovace, které jsou nejčastěji iniciovány shora vzdělávacími institucemi. Takto široký pohled umožňuje rozpoznat, že inovace v předškolním vzdělávání zahrnují jak aktivity uvnitř zařízení, tak systémová řešení, která formují rámec celého procesu výchovy a vzdělávání. (Klim-Klimaszewska, 2012, s. 175.; Narožnik, 2014, s. 5).

Obzvláště dynamicky se rozvíjející oblastí inovací v předškolním vzdělávání jsou metodické inovace, které zahrnují použití moderních aktivizujících metod, jako je pedagogika hry, projektová metoda, Daltonův plán nebo prvky koncepcí Freineta, Vygotského, Froebela a Montessori. Tyto řešení umožňují odklon od tradičního frontálního modelu výuky ve prospěch přístupu zaměřeného na dítě, v němž je proces učení založen na jeho aktivitě, tvůrčím experimentování a spolupráci s ostatními. Mezi metodické inovace patří také moderní didaktické strategie, včetně polisenzorické výchovy, kódování na koberci, využití multimediálních technologií, vzdělávacích aplikací a didaktických her podporujících rozvoj logického myšlení a schopnosti řešit problémy (Kędra, 2021; Gruszczyk-Kolczyńska, 2014; Leżańska & Płóciennik, 2021; Świć, 2020; Bilewicz-Kuźnia, 2014; Dolya, 2007; Lachowicz, 2023, s. 22). Jejich podstatou však není pouze technika práce, ale především vytváření vzdělávacího prostředí podporujícího kreativitu, samostatnost, spolupráci a kognitivní aktivitu dítěte. V tomto pojetí má klíčový význam postoj učitele, který není pouze zprostředkovatelem

znalostí, ale animátorem a průvodcem procesu učení. V souladu s konstruktivistickým přístupem Klus-Stańskiej (2020, s. 18) by učitel měl vytvářet podmínky, které dítěti umožní samostatně konstruovat znalosti prostřednictvím zkušeností, reflexe a sociální interakce. Tento přístup posiluje pocit vlastní účinnosti dítěte, učí ho zodpovědnosti za proces učení a zároveň ho připravuje na fungování ve společnosti založené na spolupráci, inovativnosti a klíčových kompetencích.

2 Význam přeshraniční spolupráce mezi vysokými školami v Raciboři a Ostravě v oblasti předškolního vzdělávání

Přeshraniční spolupráce mezi Institutem pedagogických studií Vysoké školy aplikovaných věd v Raciboři a Katedrou preprimární a primární pedagogiky Ostravské univerzity je příkladem moderního akademického partnerství, jehož hodnota přesahuje místní rozměr. Geografická blízkost obou center umožňuje nejen intenzivnější kontakty, ale také systematickou výměnu pedagogických a výzkumných zkušeností. Společně organizované konference, workshopy a symposia vytvářejí prostor pro prezentaci inovativních metod práce s dětmi předškolního věku, jakož i pro srovnání a vzájemné obohacování vzdělávacích postupů vyplývajících z odlišných vzdělávacích systémů Polska a České republiky. Významným výsledkem spolupráce je vytváření prostředí příznivého pro zavádění pedagogických inovací – jak metodických, tak organizačních, zejména v mateřských školách v České republice. Partnerství Raciborza a Ostravy posiluje proces vzdělávání budoucích učitelů, umožňuje jim účastnit se mezinárodních aktivit a učí je otevřenosti vůči kulturní a vzdělávací rozmanitosti. Díky tomu získávají vypracované modely osvědčených postupů potenciál širšího uplatnění, což přispívá ke zvyšování kvality předškolního vzdělávání v pohraniční oblasti a také k budování mostů spolupráce v rámci evropského vzdělávacího prostoru. Důležitým krokem ve formalizaci a posilování přeshraniční spolupráce bylo podepsání v 2025 roku memoranda mezi Vysokou školou aplikovaných věd v Raciboři a Ostravskou univerzitou. Tento dokument stanovil rámec dlouhodobého partnerství, které zahrnuje jak společné vzdělávací a výzkumné aktivity, tak iniciativy zaměřené na rozvoj inovativních metod vzdělávání učitelů mateřských škol. Memorandum vytvořilo právní a organizační základ pro systematickou výměnu zkušeností, pořádání konferencí, workshopů a vědeckých symposií a pro zavádění osvědčených postupů v oblasti předškolního vzdělávání. Tímto dokumentem byla nejen formalizována spolupráce, ale také jí byl dán strategický charakter, který poukazuje na význam společných aktivit z hlediska rozvoje evropského vzdělávacího prostoru.

3 Praktické a didaktické aktivity v kontextu meziuniverzitní spolupráce

V letech 2022–2025 byla spolupráce mezi Akademií aplikovaných věd v Raciboři a Ostravskou univerzitou realizována formou koordinovaných výukových, workshopových a vědeckých aktivit, jejichž cílem bylo posílit kompetence budoucích učitelů a učitelů-praktiků v oblasti inovativních metod předškolního vzdělávání.

První workshopy, které byly zahájeny v prosinci 2022 na Ostravské univerzitě v Ostravě, umožnily studentům obou vysokých škol nejen seznámit se s teoretickými základy pedagogiky Celestina Freineta, ale také získat praktické zkušenosti s aplikací tohoto konceptu v práci v mateřské škole. Účastníci se seznámili s různými didaktickými nástroji, včetně problémových kartiček, které umožňují rozvíjet u dětí schopnost kritického myšlení, analýzy problémů a samostatného rozhodování. Tyto workshopy zdůrazňovaly význam aktivní účasti dítěte v procesu vzdělávání a stimulovaly jeho kognitivní zvědavost, iniciativu a kreativitu. Kromě toho poskytly kurzy příležitost k reflexi způsobů integrace těchto metod do každodenní praxe v mateřské škole, diskutovaly strategie přizpůsobení vzdělávacího obsahu různým potřebám dětí a

povzbuzovaly k experimentování s novými formami organizace skupinové práce. Holistický charakter workshopů umožnil studentům pochopit, jak mohou inovativní metodické přístupy podporovat všestranný rozvoj dítěte, a také je připravit na samostatné zavádění pedagogických inovací v mateřských školách.

Obrázek 1: Aktivity s problémovými kartičkami podle koncepce C. Freineta
Zdroj: vlastní archiv autorky

V dubnu 2023 byly workshopy v Ostravě rozšířeny o účast ředitelů a učitelů mateřských škol z České republiky, což umožnilo praktické konfrontování teoretických znalostí studentů se skutečnými výzvami a potřebami vzdělávacích zařízení. Účastníci měli příležitost analyzovat a procvičit použití Freinetových technik v každodenní pedagogické práci, včetně nástrojů podporujících tvůrčí aktivitu, samostatnost a spolupráci dětí ve skupině. Kromě toho měli účastníci možnost seznámit se s principy práce s inovací „Kódování na koberci“. Tato setkání také umožnila výměnu zkušeností mezi polskými a českými odborníky, což přispělo k reflexi rozdílů a podobností v přístupu k předškolnímu vzdělávání v obou zemích. Během výuky byl kladen důraz na přizpůsobení inovativních metod místním organizačním a kulturním podmínkám zařízení a také na rozvoj schopností pozorování a analýzy vzdělávacího procesu. Tyto workshopy posílily kompetence studentů a učitelů v oblasti plánování a zavádění inovativních pedagogických aktivit a přispěly k prohloubení porozumění významu přeshraniční spolupráce při vytváření moderních vzdělávacích řešení.

Obrázek 2: Aktivity z cyklu Kodowanie na dywanie (Kódování na koberci)
Zdroj: vlastní zpracování. (Studentky OU a ANS během kurzu programování)

Mezinárodní outdoorové workshopy, které se konaly v květnu a listopadu 2023 v Arboretu Moravská brána v Raciborzu, představovaly inovativní formu vzdělávání, jejímž cílem bylo praktické uplatnění techniky

hledání zkušeností podle koncepce Celestyna Freineta. Výuka se konala v otevřeném přírodním prostředí, což napomáhalo přímému prožívání a pozorování přírodních jevů a motivovalo účastnice k reflexivnímu přístupu k procesům učení. Studentky pedagogických oborů a aktivní učitelky mateřských škol měly možnost pracovat s problémovými kartami, které směřovaly proces hledání a analýzy přírodních jevů, a také se smyslovou krabicí, podporující polisenzorické poznávání světa. Například analyzovaly strukturu listů a kůry stromů, porovnávaly textury přírodních materiálů, klasifikovaly rostliny podle morfologických znaků nebo vytvářely krátké poznámky a kresby, které byly „stopy objevů“. Tyto aktivity nejenže umožnily účastníkům rozvíjet schopnost pozorování, ale také naučily studenty a učitele praktickému využití výzkumné metody v předškolním vzdělávání. Tento typ aktivit umožňoval rozvoj kritického myšlení, vnímavosti a také schopnosti spolupracovat a sdílet postřehy ve skupině. Workshopy zdůrazňovaly význam zkušeností a aktivní účasti v didaktickém procesu a poukazyvaly na význam vzdělávání v přírodním prostředí jako prostoru stimulujícího poznávací zvědavost a kreativitu dítěte. Kromě toho byly příkladem toho, jak lze inovativní freinetovské metody přizpůsobit současným podmínkám předškolního vzdělávání, spojit teorii s praxí a vytvořit inspirativní model spolupráce mezi studenty a praktickými učiteli.

Obrázek 3: Outdoorové workshopy v Arboretu Moravská brána – aktivity se senzorkou krabicí
Zdroj: vlastní zpracování (Studentky a učitelé z polských a českých mateřských škol při týmové práci)

Významnou roli v celém cyklu spolupráce sehrály také vědecké akce – mimo jiné konference v Ostravě v roce 2024 nebo symposium „Metody ve vzdělávání malého dítěte“ v roce 2025. Tato setkání umožnila prezentovat výsledky výzkumu, šířit osvědčené postupy a navazovat vztahy mezi akademickými kruhy a odborníky v oblasti vzdělávání. Díky tomu spolupráce vysokých škol v Raciboři a Ostravě získala nejen didaktický, ale také výzkumný a vývojový charakter, zahrnující reflexi směrů metodických a organizačních inovací v předškolním vzdělávání. Vědecká konference uspořádaná v dubnu 2024 v Ostravě představovala důležitou etapu meziverzitní spolupráce a umožnila prezentaci inovativních didaktických řešení v předškolním vzdělávání. Akce spojila teoretickou a praktickou část, což studentům a účastníkům umožnilo nejen seznámit se s aktuálními pedagogickými trendy, ale také se aktivně zapojit do workshopů věnovaných volné tvůrčí expresi, hudební a matematické výchově a rozvoji kognitivních kompetencí dětí v duchu teorie Lva Vygotského. Během praktických lekcí měli účastníci možnost pracovat s manipulačními materiály, vytvářet vlastní scénáře didaktických her nebo experimentovat s formami pohybové exprese dětí, což podtrhlo význam inovativních metod při stimulaci kreativity, logického myšlení a schopnosti spolupráce ve skupině.

Obrázek 4: Praktická cvičení týkající se matematického vzdělávání v mateřské škole s pomůckami Froebela
Zdroj: Petra Pokorná, Ostravska univerzita

Dalším projektem byla Mezinárodní konference v květnu 2025, která se konala na City Campusu Ostravské univerzity. Tato akce, která navázala na spolupráci započatou po podpisu memoranda, přilákala studenty, učitele-praktiky a výzkumníky z Polska a Česka. Témata se zaměřila na rozvoj matematického, prostorového a sekvenčního myšlení a také na hledání způsobů, jak podporovat dítě v oblasti nejbližšího rozvoje. Workshopy doprovázející konferenci pokrývaly různé oblasti – od práce s Froebelovými dary přes kódování na koberci až po prevenci hlasových problémů učitelů – a poukazyvaly na komplexní přístup k vzdělávání nejmladších. Účastníci mohli například sestavit vlastní sady didaktických her založených na principech kódování, naučit se plánovat polisenzorické aktivity nebo analyzovat příklady cvičení podporujících rozvoj prostorové představivosti a orientace u dětí. Díky tomu měla akce nejen teoretický, ale především praktický rozměr a pomohla účastníkům získat dovednosti nezbytné pro zavádění inovativních opatření do každodenní práce v mateřské škole.

Obrázek 5: Účastníci workshopu při aktivitách souvisejících s implementací modulů programu Klíč k učení podle teorie Lva Vygotského
Zdroj: Petra Pokorná, Ostravska univerzita

4 Závěr

Přeshraniční spolupráce mezi Akademií aplikovaných věd v Raciboři a Ostravskou univerzitou v Ostravě je příkladem moderního vzdělávacího partnerství, které přináší hmatatelné výhody jak pro mateřské školy, tak pro učitele a budoucí pedagogy. Instituce účastníci se projektu získaly možnost zavádět inovativní didaktické metody, které zvyšují atraktivitu výuky a podporují všestranný rozvoj dětí. Příklady metodických inovací, jako jsou prvky koncepce C. Freineta (problémové kartičky, polisenzorická edukace, svobodná expresivita) Froebelovy dary, rozvoj kognitivních schopností dětí v duchu teorie Lva Vygotského, mezioborové

projekty nebo kódování na koberci umožňují dětem aktivně poznávat svět, rozvíjet kreativitu, kritické myšlení, samostatnost a schopnost spolupráce ve skupině. Práce v přírodě a použití smyslových krabic ukazují, jak moderní metody mohou integrovat učení, hru a praktické zkušenosti, což podporuje holistický rozvoj dítěte. Pro budoucí učitele mateřských škol byla účast na workshopech, konferencích a přeshraničních sympóziích mimořádně cennou praktickou zkušeností. Studenti mohli samostatně používat inovativní pedagogické nástroje během workshopů vedených odborníky, kteří tyto inovace každodenně zavádějí do své vzdělávací praxe i do přírodního prostředí – například během outdoorových workshopů v Arboretu Bramy Morawskiej v Raciborzu. Tímto způsobem získávali kompetence v oblasti plánování, vedení a analýzy vzdělávacího procesu, učili se přizpůsobovat metody individuálním potřebám dětí a místním podmínkám a rozvíjeli také otevřenost, kreativitu a ochotu experimentovat. Zavádění metodických inovací do každodenní praxe mateřských škol má přímý vliv na rozvoj dětí a zvyšuje efektivitu vzdělávacího procesu. Díky společným workshopům mohou být v mateřských školách využívána moderní pedagogická řešení, která vytvářejí inspirativní prostředí pro učení, ve kterém mohou děti samostatně objevovat svět, rozvíjet své kompetence a získávat zkušenosti v duchu aktivního učení. Účastníci projektu získali praktické nástroje, jistotu v používání inovativních metod a schopnost reflektovat vlastní pedagogickou praxi. Výsledkem této spolupráce je jak zvýšení kvality předškolního vzdělávání v pohraniční oblasti, tak i vzdělávání budoucích učitelů, kteří budou připraveni vytvářet moderní, poutavé a efektivní vzdělávací prostředí pro nejmenší, což je příkladem dobré praxe.

Literatura

- Bilewicz-Kuźnia, B. (2014). *Dar Zabawy. Metodyka i propozycje zajęć z dziećmi według założeń pedagogicznych Froebela*, Wydawca Froebel.pl Sp. z o.o.
- Dolya, G. (2007). *Technologia rozwoju dziecka. Klucz do uczenia się*. Wydawnictwo Transfer Learning.
- Duraj-Nowakowa, K. (2017). *Innowacje nauczycieli jako liderów organizacji i zarządzania praktyką pedagogiczną*. In Szuścik, U. Raszka, R. (Eds.), *Innowacyjność w praktyce pedagogicznej* (s. 24-37). Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
- Dylak, S. & Ubermanowicz, S. (2014). *Strategia nauczania - uczenia się infotechniki*, Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania, <http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/doccontent?id=620>.
- Gluza, N. & Zieliński, M. (2025). *Edukacja oparta na kompetencjach*. In Gluza, N. (Ed.), *W poszukiwaniu kompetencji do przyszłości: prognozy dla edukacji i rynku pracy* (s.16-28). Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Poznaniu.
- Gruszczyk-Kolczyńska, E. (2014). *Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu*. Wydawca CEBP 24.12 Sp. z o.o.
- Idzik, R. (2022). *Wspieranie szkół w rozwijaniu kompetencji proinnowacyjnych. Rekomendacje dla jednostek samorządu terytorialnego*, Centrum Edukacji Obywatelskiej.
- Kędra, M. (2012). *Cogito – szkoła z własnym obliczem*. Wydawnictwo Impuls.
- Klim-Klimaszewska, A. (2012). *Pedagogika przedszkolna. Nowa podstawa programowa*, Instytut Wydawniczy ERICA.
- Klus-Stańska, D. (2020). *Konstrukttywizm edukacyjny - niejednoznaczność, kontrowersje, dylematy. Problemy Wczesnej Edukacji* t.51.
- Kożuch, I. (2023). *Innowacyjność w edukacji przedszkolnej w świetle obowiązujących regulacji prawnych. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce*, 18(1(68), 53-63. <https://doi.org/10.35765/eetp.2023.1868.04>.
- Lachowicz, I. (2023). *Innowacje pedagogiczne. Poradnik dla nauczycieli*. Instytut Badań Edukacyjnych.
- Leżańska, W. & Płóciennik, E. (2021). *Pedagogika przedszkolna z metodyką*. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
- Narożnik, M. (2014). *Innowacje pedagogiczne w przedszkolu. Poradnik Prawny Nauczyciela i Dyrektora Przedszkola. Wychowanie w przedszkolu 1*, s. 4-6.
- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo oświatowe. Dz.U. 2021 poz. 1082. <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001082>.
- Świć, A. (2020). *Kodowanie na dywanie: vademecum*. Wydawca Fundacja Rozwoju Edukacji Cyfrowej.

dr Kornelia SOLICH

Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu

ul. Akademicka 1, 47-400 Racibórz, Polsko

kornelia.solich@akademiarac.edu.pl

Autorka působí jako odborná asistentka na Institutu pedagogických studií na Vysoké škole aplikovaných věd v Raciborzi. Po celou dobu své kariéry se intenzivně věnuje předškolnímu vzdělávání, z toho 23 let pracovala v mateřské škole. Své praktické zkušenosti z této oblasti využívá při výuce studentů předškolní a primární pedagogiky. Její výzkumné zájmy se zaměřují především na předškolní vzdělávání, profesní rozvoj učitelů mateřských škol a alternativní vzdělávání, především na pedagogickou koncepci C. Freineta. Dr. Solich je autorkou a spoluautorkou různých odborných textů, publikací a výukových materiálů. Aktivně spolupracuje se zahraničními akademickými partnery pořádáním workshopů, účastí na konferencích, zapojením do výzkumné spolupráce a sdílením dobré praxe, a to i prostřednictvím stáží Erasmus+.